

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
СЕКЦИЯ ФИЗИКИ

ГИДРОДИНАМИКА

(МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ СЕКЦИИ ФИЗИКИ
ПО ГИДРОДИНАМИКЕ 14—15 апреля 1970 года)

Москва — 1970

ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ПОЛУПРОНИЦАЕМУЮ ЗАВЕСУ

Рассматривается плоское фильтрационное течение в безграничном полосообразном пласте, находящемся под плотиной с непроницаемым плоским флютбетом. Справа и слева от флютбета верхние границы пласта водопроницаемы, нижняя граница пласта - водонепроницаема. Между флютбетом и горизонтальным водоупором находится вертикальная полупроницаемая завеса (например, цементная), симметрично расположенная относительно флютбета. Так как область течения имеет вертикальную ось симметрии, то достаточно будет рассмотреть течение в правой половине полосы. Для решения задачи расчета фильтрационного течения в пласте будем применять приближенный метод, данный в работе [1], т.е. будем определять комплексный потенциал течения в пласте $W_1(z)$ и комплексный потенциал течения в завесе $W_2(z)$ через вспомогательные функции $W_0(z)$ и $W''(z)$.

Если обозначить: Q - фильтрационный расход, l_1 и l_2 - соответственно полуширины флютбета и завесы, $H = H_1 - H_2$ - создающий течение напор, h - мощность пласта, H_2 и H_1 - уровни воды слева и справа от плотины, то граничные условия будут следующие.

1. На контуре флютбета OD и водоупора AM $\psi = Q$, $\psi = 0$.
2. На линии симметрии DA $\psi = 0$.
3. На водопроницаемом контуре DM $\psi = \frac{1}{2} \kappa_1 H = a$ (1)
4. На правой вертикальной границе завесы BC соблюдаются условия сопряжения, см. (2.5) [1].

Ищем решение задачи в виде (1.5-6), используя приближенные граничные условия (3.3) [1]. Определяем сначала функции W_0 и W'' . Граничные условия для них будут почти те же, что и для W , с той разницей, что для W_0 $\psi = 0$;

на OA , а для W'' $g=0$ на BC . Ищем решение в параметрическом виде, взяв в качестве области параметрического переменного ζ полуплоскость с выброшенным полукругом OA (полукруговость OA соответствует оси симметрии).

$$\zeta = -\exp\left(\frac{\pi z}{h}\right) \quad (2)$$

Абсциссы точек DC и C в ζ определяются соотношениями

$$\xi_1 = \exp\left(\frac{\pi l_1}{h}\right), \quad \xi_2 = \exp\left(\frac{\pi l_2}{h}\right) \quad (3)$$

Области изменения функций W_0 и W'' представляет собой прямоугольники со сторонами, длины которых соответственно равны a , Q_0 и a , Q'' . Вводим вспомогательные параметрические переменные

$$t = \frac{\xi_1 \zeta^2 + 2\xi_1 \zeta + \xi_1}{2\xi_1 \zeta + 1 + \zeta^2} \quad (4)$$

$$u = \frac{\xi_2 \zeta^2 + 2\xi_2 \zeta + \xi_2}{\xi_2 (2\xi_1 \zeta + \zeta^2 + \xi_2)} \quad (5)$$

области их изменения - верхние полуплоскости. Функции W_0 и W'' выражаются через эллиптические интегралы от t и u

$$W_0 = -\frac{i Q_0}{2\mathcal{K}(1/\xi_1)} F(\arcsin t, 1/\xi_1) + \frac{i Q_0}{2} \quad (6)$$

$$W'' = -\frac{i Q''}{2\mathcal{K}(\xi_2/\xi_1)} F(\arcsin u, \xi_2/\xi_1) + \frac{i Q''}{2} \quad (7)$$

где $\mathcal{K}$ и F - соответственно полный и неполный эллиптические интегралы I рода. Для Q_0 и Q' , через которые вычисляется по формуле (3.6) входящий в (1.5-6) коэффициент $\delta[I]$, имеем:

$$Q_0 = 2\pi a / \ln q^{-1}(1/\xi_1) \quad (8)$$

$$Q' = 2\pi a / \ln q^{-1}(\xi_2/\xi_1)$$

$$q = \exp(-\pi \mathcal{K}'/\mathcal{K})$$

Эта функция табулирована [2,3]. Система уравнений (1.5-6) из [I], (6), (7) совместно с уравнениями (2), (4) и (5) определяет в параметрическом виде зависимости $W^*(z)$ и $W_2^*(z)$ и, следовательно, дает полное решение задачи.

Для практических приложений наибольший интерес представляет вычисление расхода Q через завесу. Определяя его как приращение функции тока ψ_1 (или ψ_2) на отрезке BC , получаем

$$\frac{Q}{K_H} = \alpha \frac{d}{1-d} \left[\frac{1}{1-d} \ln q^{-1}\left(\frac{1}{\xi_1}\right) - \ln q^{-1}\left(\frac{\xi_2}{\xi_1}\right) \right]^{-1} \quad (9)$$

На основании формул (8) и (9) уменьшение дебита, даваемое завесой по сравнению с потоком при отсутствии завесы, определится соотношением

$$\frac{Q_0}{Q} = d' \frac{1+D}{1+dD} \quad (10)$$

$$D = \frac{\ln q^{-1}\left(\frac{\xi_2}{\xi_1}\right)}{\ln q^{-1}\left(\frac{1}{\xi_1}\right) - \ln q^{-1}\left(\frac{\xi_2}{\xi_1}\right)} = f\left(\frac{l_1}{h}, \frac{l_2}{l_1}\right) \quad (11)$$

Последние две формулы совместно с (3) дают зависимость Q и Q/Q_0 от геометрических параметров пласта, напора и проницаемостей пласта и завесы.

При $(l_1/h) > 1,1$ и $(l_2/l_1) < 0,1$ выражение (II) с точностью до 0,001 можно записать в виде

$$Q = \frac{l_1}{l_2} \left(1 - \frac{l_2}{l_1} + \beta_0 \frac{h}{l_1} \right); \quad \beta_0 = \frac{l_2 \delta}{H} = 0,662$$

Л и т е р а т у р а

1. М.И. ХМЕЛЬНИК. О возможности обобщения теоремы об окружности на произвольный контур (настоящий сборник).
2. Е. ЯНКЕ, Ф. ЭМДЕ, Ф. ЛЕШ. Специальные функции. "Наука", М., 1964.
3. Б.И. СЕГАЛ, К.А. СЕМЕНДЯЕВ. Пятизначные математические таблицы. Физматгиз, М., 1962.